

Dialogiczna dynamika bliskości między człowiekiem i Bogiem w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: Mieczysław Gogacz, przyjaźń między człowiekiem i Bogiem, miłość między człowiekiem i Bogiem, dojrzałość religijna

Wprowadzenie

Mieczysław Gogacz (1926–2022), twórca tomizmu konsekwentnego, wiele uwagi poświęcił problemowi Boga. W metafizyce analizował byt absolutny jako samoistne istnienie, byt konieczny, stwarzający byty przygodne. Ukazywał, w jaki sposób struktura tych bytów wskazuje na istnienie bytu samoistnego. Rozważał sposób wykrywania samoistnego aktu istnienia, Jego ukonstytuowanie i atrybuty. Wysuwał argumenty wykazujące, że byt ten jest osobą, która może wiązać się z osobami ludzkimi miłością. Gogacz rozwinął obecną już u św. Tomasza z Akwinu

koncepcję relacji osobowych, czyli więzi, które wspierają się na przejawach aktu istnienia bytu realnego. Twierdził, że uznanie istnienia Boga nie wymaga wiary. Jest możliwe do odkrycia dzięki intelektowi. Ale wiedza o Bogu nie oznacza jeszcze wejścia z Nim w relację. Do zbudowania relacji jest potrzebna wiara. Opis relacji z Bogiem znajdujemy w pracach religijnych Gogacza, np. *Ciemna noc miłości*, *Jak traci się miłość*, *On ma wzrastać*, *Błędy brata Ryszarda*, *Największa jest miłość*, *Modlitwa i mistyka* oraz w tomiku wierszy *Skrzydła aniołów*¹.

Dr Bożena Listkowska, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

¹ M. Gogacz, *Elementarz metafizyki*, Warszawa 1998, s. 32–35; 61–67. Por. T.P. Stępień, *Teodycea, czyli filozofia Boga*, w: *Tomizm konsekwentny*, A. Andrzejuk (red.), Warszawa 2022, s. 47–69.

Celem naszych rozważań jest ukazanie dialogicznej dynamiki bliskości między człowiekiem i Bogiem. Dialogiczność ma tutaj dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza, że dojrzewanie religijne człowieka dokonuje się w dialogu. Bóg, którego przedstawia Gogacz w swoich pismach religijnych, jest nie tylko stwórcą, który dał człowiekowi istnienie i przestał się nim interesować. Nie jest absolutem, który słyszy, lecz nie reaguje. Jest bytem, który towarzyszy człowiekowi, pozostając z nim w nieustającym dialogu. Ten dialog realizuje się w słowach i w komunikacji pozawer-

balnej. Po drugie, dialogiczność relacji człowiek – Bóg w pismach religijnych Gogacza pod pewnymi względami przypomina relacją z Bogiem w filozofii dialogu Martina Bubera. W obydwu ujęciach Bóg jest ukazany jako osoba, z którą człowiek pozostaje w bliskiej relacji. Ponieważ ta relacja naznaczona jest aktywnością zarówno człowieka, jak i Boga, przeto użyliśmy w stosunku do niej określenia „dynamika bliskości”. W artykule przyjrzymy się, na czym ona dokładnie polega w ujęciu Gogacza i pod jakimi względami przypomina myśl Bubera.

1. Rozwój dialogicznej bliskości, czyli etapy nawrócenia i odmiany modlitwy

Pogłębianie relacji między człowiekiem i Bogiem dokonuje się w dialogu. Relację tę zapoczątkowuje Bóg. Najpierw stwarza człowieka, a następnie prowadzi go ku wierze i uczy modlitwy. Relacja z Bogiem buduje się w dialogu. Każda rozmowa z Bogiem stanowi modlitwę. O religijnym dojrzewaniu człowieka świadczą kolejne etapy pogłębiającej się modlitwy. Są nimi: modlitwa ustna, modlitwa myślna, modlitwa afektywna, modlitwa nabytego skupienia, modlitwa włanego skupienia, modlitwa ukojenia, modlitwa prostego zjednoczenia, modlitwa zjednoczenia bolesnego, modlitwa zjednoczenia ekstatycznego i modlitwa zjednoczenia przemieniającego. Dzięki kierownictwu

Bożemu człowiek zdobywa umiejętność odnoszenia się do Boga w modlitwie. Jest ono niezbędne, ponieważ relacja z Bogiem jest tylko w pewnej mierze podobna do znanych człowiekowi relacji. Pod wieloma względami jest od nich zasadniczo różna. Od wytrwałości i zaufania do Boga zależy, czy człowiekowi uda się wytrwać na drodze wiary, czy zniechęci się i ją porzuci. Dynamiczny proces zacieśniania więzi między człowiekiem i Bogiem można podzielić na trzy etapy: drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Na każdej z tych dróg napotyka on trudności, które mogą spowodować zatrzymanie rozwoju życia religijnego, jego regres lub nawet odejście od Boga².

² M. Gogacz, *Ciemna noc miłości*, Warszawa 1985, s. 128–130.

1.1. Człowiek mówi, a Bóg słucha, czyli droga oczyszczenia

Rozwój życia religijnego rozpoczyna się od oczyszczenia czynnego³. Na tym etapie człowiek kształtuje swoje odniesienia do Boga według własnych pomysłów i intuicji. Stara się kierować do Niego myśli, trwać przy Nim decyzją i opanować uczuciowość w taki sposób, by nie oddalała od Boga, lecz do Niego zbliżała. W miarę pogłębiania się oczyszczenia czynnego, narasta w człowieku tęsknota do Boga i gaśnie zainteresowanie otaczającymi rzeczami. Rozwija się modlitwa, przyjmując postaci od modlitwy ustnej po modlitwę nabytego skupienia. Istotą modlitwy ustnej jest wypowiadanie słów zawartych w tradycyjnych formułach modlitewnych i Piśmie Świętym. Częste ich powtarzanie sprawia, że wnikają w duszę człowieka. Ten etap życia religijnego przypomina relacje między ludźmi na początkowym etapie zaprzyjaźnienia, gdy rozmawiają jeszcze za pomocą konwencjonalnych formuł, gdyż nie dość dobrze się znają i ich wzajemna otwartość jest ograniczona. Drugim etapem jest modlitwa myślna. Polega ona na rozważaniu prawd wiary, fragmentów Pisma Świętego, tajemnic różańca, stacji drogi krzyżowej itp. Rozważania polegają nie tyle na myślnym komentowaniu prawd religijnych, ile na poddawaniu się ich wpływowi. Celem rozważania jest wsłuchi-

wanie się w słowa wypowiedane przez Boga. Ten etap zbliżenia dialogicznego z Bogiem przypomina poziom relacji międzyludzkich, w którym ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą o sprawach ważnych i osobistych. Dzielią się przeżyciami, wrażeniami i przemyśleniami. Poziom otwartości jest znacznie głębszy. Trzecią odmianą modlitwy jest modlitwa afektywna. Rodzi się ona w momencie takiej bliskości z Bogiem, że spotkania na modlitwie porannej i wieczornej oraz uczestnictwo w nabożeństwach wydają się zbyt rzadkie. Z potrzeby częstszego spotkania Boga rodzi się modlitwa aktów strzelistych, czyli krótkich zdań wypowiedzianych – lub tylko myślnych – pomiędzy zwykłymi porami modlitwy. Modlitwa afektywna świadczy o bliskim zaprzyjaźnieniu. Ten poziom rozmów z Bogiem przypomina sytuację międzyludzką, którą nazywamy bliską przyjaźnią. Partnerzy relacji nie tylko potrafią rozmawiać o sprawach osobistych, ważnych i delikatnych, ale mogą liczyć na zrozumienie i pełną akceptację partnera dialogu. Więzy między nimi staje się czymś istotnym. Odczuwają potrzebę częstych kontaktów. Modlitwa ustna, myślna i afektywna są trzema najczęściej praktykowanymi odmianami modlitwy⁴.

³ Oczyszczeniem czynnym Gogacz nazywa zespół działań realizowanych przez człowieka, mających na celu zbliżenie się do Boga. Należą do nich: troska o wytrwanie w stanie łaski uświęcającej, regularna modlitwa, uczestniczenie w nabożeństwach, podejmowanie różnego rodzaju umartwień itp. Istotą oczyszczenia czynnego jest to, że człowiek sam wybiera działania, które, jego zdaniem, zbliżają do Boga. Oczyszczenie czynne jest rozwijaniem życia religijnego według własnego, tj. ludzkiego projektu. Oprócz oczyszczenia czynnego Gogacz wyróżnia oczyszczenie bierne, które stanowi dalszy etap rozwoju życia religijnego. Na tym etapie Bóg przejmuje inicjatywę w życiu religijnym człowieka. On nadaje kierunek ludzkiemu życiu religijnemu, ukazuje człowiekowi jego powołanie, sposoby umartwień i działań, które najbardziej do Niego zbliżają.

⁴ M. Gogacz, *Modlitwa i mistyka*, Kraków 1987, s. 11–15.

Czwartą odmianą modlitwy, występującą na etapie oczyszczenia czynnego, jest modlitwa nabytego skupienia. Gogacz opisuje ją następująco: „(...) w jakimś czasie zauważamy, że rozmawiając z kimkolwiek lub pracując z potrzebnym do tej pracy skupieniem, w głębi siebie kierujemy do Boga jakąś tylko miłującą uwagę, bez słów i wyraźnie uświadamianej sobie myśli. Można by to nazwać wewnętrzną pamięcią o Bogu, jakimś trwaniem wobec Boga. (...) Jest to trwanie i przebywanie w samej tylko miłości. Inaczej mówiąc jest to znajdowanie się w obecności Boga. Ten sposób odnoszenia się do Boga nazywamy właśnie modlitwą nabytego skupienia”⁵. Modlitwa ta nie jest wypowiedaniem słów ani prowadzeniem rozmyślań. Jest przebywaniem z Bogiem we wszystkim, co człowiek robi. Gogacz podkreśla, że nie wyklucza ona rozmów z ludźmi, realizowania codziennych obowiązków ani pracy. Jest nazywana modlitwą naby-

tego skupienia, ponieważ wskazuje na nabytą przez człowieka sprawność znajdowania się wobec Boga. Nie sprawia ona człowiekowi trudności. Bywa też nazywana modlitwą prostego wejrzenia, ponieważ jest jak gdyby wewnętrznym patrzeniem na Boga, odczuwaniem Jego obecności. Jeszcze inną jej nazwą jest kontemplacja nabyta, która wskazuje, że temu wewnętrznemu patrzeniu na Boga towarzyszy radość. Omówione dotychczas etapy modlitwy przypominają w pewnej mierze dialogiczny wymiar znajomości i przyjaźni międzyludzkiej. Modlitwa nabytego skupienia przypomina bliską przyjaźń, w której ludzie pamiętają o sobie nawzajem, nawet gdy są pochłonięci obowiązkami, problemami i troskami. Ich więź w trudnych okolicznościach nie słabnie. W razie potrzeby są w stanie zostawić swoje sprawy i spotkać się z przyjacielem, by go wysłuchać lub udzielić mu potrzebnej pomocy⁶.

1.2. Bóg mówi, a człowiek próbuje usłyszeć, czyli droga oświecenia

Sposób budowania bliskości z Bogiem, realizowany przez człowieka w oczyszczeniu czynnym, nie zawsze jest zgodny z planami Bożymi. Nie zawsze prowadzi do pełnego rozwoju miłości. Dlatego Bóg nadaje ludzkiej miłości kształt, który faktycznie do Niego zbliża. Od momentu, w którym Bóg zaczyna kształtować ludzką miłość, rozpoczyna się etap nawrócenia nazywany oczyszczeniem biernym albo drogą oświecenia. Nawrócenie to jest nazywane biernym dlatego,

że kieruje nim nie człowiek, lecz Bóg. Działanie Boga polega na oczyszczeniu ludzkiego intelektu, woli i emocji, aby mogły one wspomagać miłość, wiarę i nadzieję. Przejęcie przez Boga inicjatywy w rozwijającej się relacji dezorientuje człowieka. Nie rozumie on tego, co się w nim dzieje. Niepokoi się, że jego życie religijne nie rozwija się tak, jak powinno. Obawia się, że traci więź z Bogiem. Przeżywa kryzys. Etap ten określany jest oczyszczeniem biernym,

⁵ Tamże, s. 15.

⁶ Tamże, s. 16.

ale człowiek nie pozostaje w nim zupełnie bierny. Podejmuje walkę z działaniem Boga, sądząc, że walczy ze swoimi słabościami o uratowanie życia religijnego. Ten etap bliskości między człowiekiem i Bogiem przypomina sytuację dwojga przyjaciół, którzy zakochują się w sobie, ale ich uczucie nie rodzi się jednocześnie. Jedna z osób jest już zakochana, a druga walczy z uczuciem, obawiając się, że zmiana kształtu relacji zniszczy istniejącą przyjaźń. Próbuje zachować dawny kształt więzi. W jakiejś mierze ten etap relacji z Bogiem przypomina też sytuację kogoś, kto nie jest gotowy na miłość, obawia się jej i próbuje ją stłumić, podczas gdy druga osoba podąża za uczuciem, nie doświadczając niepokojów tego rodzaju. Od etapu oczyszczenia biernego relacja między człowiekiem i Bogiem zaczyna bardziej przypominać miłość niż przyjaźń⁷.

Pierwszą odmianą modlitwy, która pojawia się na etapie oczyszczenia biernego, jest modlitwa włanego skupienia. Wywołuje ją w człowieku Bóg. Przypomina ona modlitwę nabytego skupienia, ale różni się od niej tym, że inicjatywę w patrzeniu przez człowieka na Boga przejmuje sam Bóg. To On sprawia, że człowiek Go szuka, tęskni za Nim i chce z Nim przebywać. O tym, że inicjatorem tej modlitwy jest Bóg, świadczy pogłębianie się miłości do Niego. Miłość ta jest odczuwana jako głód Boga. Staje się On podstawową potrzebą człowieka, głównym celem działania i sensem życia. Modlitwę włanego skupienia nazywa się również kontemplacją właną czynną.

Określenie „czynna” oznacza, że człowiek nie przyjął jeszcze postawy biernej, tzn. nie do końca poddał się wpływowi Boga. Wprawdzie Bóg przekształca już jego modlitwę, ale człowiek nadal wnosi do niej swoje projekty. Wybiera umartwienia, sprzyjające modlitwie, i działania, którymi chce służyć ludziom. Proces uzgadniania własnych życzeń z życzeniami Boga dopiero się rozpoczął. Człowiek zaczyna rozumieć i chcieć tego, czego Bóg od niego oczekuje, lecz nie potrafi jeszcze tego odczytać. Nie ufa też w pełni nowemu kształtowi życia religijnego. Sądzi, że jest on konsekwencją jego nietrafnych działań. Nie wie lub nie pamięta, że człowieka nie zbawiają jego własne projekty, lecz realizowanie tego, czego pragnie Bóg. Modlitwa włanego skupienia przypomina więc sytuację wzajemnego zakochania pomiędzy osobami ludzkimi. Człowiek odczuwa silną tęsknotę i potrzebuje nieustannej obecności przedmiotu swej fascynacji. Uczucie miłości angażuje całe życie psychiczne, utrudniając pracę i codzienne funkcjonowanie. Przedmiot zakochania staje się najważniejszym motywem aktywności, celem życia. Miłość objęła uczucia i emocje, ale intelekt i wola nadal nie zostały w nią zaangażowane. Człowiek pragnie obecności drugiego, bo widzi w tym dobro dla siebie. Nie kocha jeszcze drugiego dla niego samego. Jest zakochany bardziej w swoim wyobrażeniu o nim niż w tym, kim on jest. Zakochanie jest miłością uczuciową, jej pierwszym etapem. Nie jest jeszcze relacją miłości⁸.

⁷ Tamże, s. 55.

⁸ M. Gogacz, *Modlitwa i mistyka...*, s. 37–39.

Kolejnym etapem modlitwy w oczyszczeniu biernym jest modlitwa ukojenia, nazywana też modlitwą odpocznienia albo kontemplacją wlaną bierną. Od momentu pojawienia się modlitwy nabytego skupienia aż do momentu, w którym pojawi się modlitwa prostego zjednoczenia, człowiek doświadcza kryzysu powiązań z Bogiem, określanego mianem ciemnej nocy. Dla tego kryzysu charakterystyczne są dwie odmiany modlitwy: omówiona już modlitwa kontemplacji wlanej czynnej i nowa odmiana – modlitwa kontemplacji wlanej biernej. Pierwsza, jak pamiętamy, polega na spowodowanym przez Boga szukaniu Go i uczynieniu celem życia. Modlitwa kontemplacji wlanej biernej jest uzyskanym dzięki pomocy Boga uzgadnianiem własnych życzeń z życzeniami Bożymi. Człowiek chce realizować życzenia Boga, ale nie wszystkie z nich rozpoznaje. Skutkiem tego jest pogłębienie się procesu rozpacz. Bóg wyprowadzi człowieka z tego etapu, gdy człowiek nauczy się zwracać do Boga ze względu na Niego samego, a nie ze względu na skutki relacji z Nim, np. radość, spokój albo skupienie. Ciemna noc miłości oznacza przeżywanie lęku, zawstydzenia i bólu z powodu rzekomego opuszczenia przez Boga. Człowiek nie jest w stanie trwać na modlitwie jak było to możliwe wcześniej. Nadal jednak tęskni za Bogiem. Gogacz podkreśla, że należy zabiegać, by narastająca rozpacz nie osiągnęła etapu smutku, który często prowadzi do zamknięcia się w sobie, utraty nadziei i wycofania z relacji. Czło-

wiek sądzi, że skoro Bóg nie odpowiada na jego miłość, to albo ona nie istnieje, albo jej nie chce. Rezygnując z wiary, wpada niekiedy w ateizm. Sytuację taką Gogacz nazywa tragiczną, bo doświadczenie zawodu w miłości do Boga może pociągnąć za sobą rezygnację z miłości do ludzi. Człowiek przestaje wierzyć, że jest w stanie wzbudzić w kimś miłość. Nie wie, że lęk, ból i zawstydzenie są mu potrzebne. Pomagają oczyścić duszę z tego, co w relacji z Bogiem jest drugorzędne. Jeśli człowiek nie pozwoli, by przekształciły się w smutek, to z czasem przeminą. Ten etap modlitwy przypomina pierwsze spory i kłótnie zakochanych, spowodowane wątpliwościami, co do zaangażowania drugiej osoby. Często wynikają one ze słabej znajomości partnera, z mylnej interpretacji jego intencji, słów i zachowania. Wywołują burzę uczuć – przerażenie, ból i dezorientację – utrudniające lub uniemożliwiające rozmowę. Jeśli jednak zakochani zamiast pochopnie decydować się na rozstanie podejmą dialog, to okaże się, że ich niepokój był bezpodstawny⁹.

Kolejną odmianą modlitwy jest modlitwa prostego zjednoczenia. Przygotowuje ona człowieka do etapu nawrócenia nazywanego drogą zjednoczenia. Modlitwa prostego zjednoczenia jest ostatnią odmianą modlitwy zaliczaną do etapu oświecenia, czyli przemian oczyszczenia biernego. Gogacz nazywa ją modlitwą rozumienia życzeń Bożych. Jest ona pełnym intelektualnym porozumieniem z Bogiem, odczytaniem Jego życzeń. Człowiek jest pewny, że jego

⁹ Tamże, s. 41–44.

powiązanie z Bogiem trwa i się rozwija. Intelkt i wola są już otwarte na Boga. Człowiek osiąga proste, czyli wstępne, zjednoczenie z Bogiem. Jego wyrazem jest spokój. Przestają nim targać emocje. Odzyskuje zdolność posługiwania się wcześniejszymi odmianami modlitwy. Modlitwa prostego zjednoczenia jest raczej określeniem pewnej postawy wobec Boga niż techniki modlitwowej. Człowiek bowiem zwraca się do Boga wszystkimi – dotychczas omówionymi – odmianami modlitwy. Pragnie nieustannego kontaktu z Bogiem, oglądania Go i doznawania. Bliskość między

człowiekiem i Bogiem z etapu modlitwy prostego zjednoczenia przypomina osobową relację międzyludzkiej miłości (*amor*). Dwoje zakochanych ludzi podejmuje decyzję o rozwijaniu miłości. W tę więź poza uczuciami angażują intelekt i wolę. Zakończył się okres niepewności. Osoby trwają we współobecności nie tylko ze względu na radość, jaką im ona sprawia, ale także dlatego, że pragną obdarowywać się dobrem. Nie oznacza to jednak, że potrafią trafnie to dobro odczytać. Poznawanie bowiem drugiej osoby jest długim procesem¹⁰.

1.3. Bóg mówi, a człowiek słyszy, czyli droga zjednoczenia

Pierwszą odmianą modlitwy na etapie zjednoczenia jest modlitwa zjednoczenia bolesnego lub oschłego. Dzieje się ona wtedy, gdy dokonano się już oczyszczenie bierne. Ale proces nawrócenia jeszcze się nie zakończył. Istnieją w człowieku ślady siedmiu grzechów głównych. Bóg oczyszcza człowieka z tych śladów. Człowiek nie jest więc jeszcze w pełni powiązany z Bogiem i doświadcza skutków tego niepełnego powiązania. Modlitwa zjednoczenia bolesnego charakteryzuje się tym, że ponownie przeżywa on wszystkie odmiany oczyszczenia, których wcześniej doświadczył. Ponownie więc Bóg pozbawia go skupienia, pokoju i radości, a on ponownie przeżywa lęk, zawstyżenie, ból i poczucie odrzucenia. Pomimo tych udręczeń wiernie trwa przy Bogu. Ten etap bliskości między człowiekiem i Bogiem przypomina inny aspekt

międzyludzkiej miłości *amor*. Po przejściu z etapu zakochania do relacji miłości ludzie zaczynają budować ją na fundamencie intelektu i woli. Podczas rozwijania i umacniania miłości doświadczają jednak pierwszych kryzysów. Miłość wymaga nieustannej pracy, poprawiania i udoskonalania rozumienia drugiej osoby oraz własnego postępowania. Człowiek przez całe życie uczy się kochać. Wciąż więc musi tracić niewłaściwe sposoby obdarowywania miłością i podejmować nowe, które są doskonalsze. Kryzysu nie można uniknąć. Jest on znakiem rozwoju relacji. Niestety, wiedza o konieczności przeżywania kryzysów nie uwalnia od cierpienia, które im towarzyszą¹¹.

Drugą odmianą modlitwy na tym etapie jest modlitwa zjednoczenia ekstazy. Człowiek rozumie już prawdy

¹⁰ Tamże, s. 46–47; 60–61.

¹¹ Tamże, s. 64–65.

wiary, w pełni kocha Boga i pragnie jedynie Jego. Wola w sposób nieodwracalny została skierowana do Boga. Człowiek umie już dystansować rzeczy oraz stworzenia. Trwa w nieustannej wewnętrznej modlitwie. Jego decyzje są zgodne z wolą Boga. Jest otwarty na Boga oraz na ludzi. Na tym etapie Bóg zleca człowiekowi aktywność apostołską. Potrafi on bowiem rozpoznać to, co jest innym ludziom naprawdę potrzebne. Jako przykład trafnego działania apostołskiego Gogacz wskazuje św. Wincentego a Paulo, który pomagał chorym i ubogim, zarówno zapewniając im opiekę medyczną, jak i organizując nauczanie wiary. Na etapie modlitwy zjednoczenia ekstatycznego człowiek potrafi dostrzec zadania, jakie zleca mu Bóg, nie polegając na własnych pomysłach, jak robił to wcześniej. Jego współpraca z Bogiem jest głęboka i pełna, a działania skuteczne. Ta odmiana modlitwy przypomina relację miłości, która wyszła zwycięsko z kryzysów i którą kryzysy te umocniły. Dzięki wspólnemu stawieniu czoła kryzysom międzyludzka jedność nabrała głębi. Kochający się ludzie wiedzą, że mogą na sobie polegać nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Ich miłość do partnera relacji stała się dojrzała i odpowiedzialna, wypracowywana zaś przez lata komunikacja jeszcze bardziej otwarta i szczerą¹².

Ostatnim etapem modlitwy na etapie zjednoczenia jest modlitwa zjednoczenia

przemieniającego: „Spełnia się jedność z Bogiem, pełna zgodność naszej woli z wolą Boga, swoiście to samo myślenie, pełny nasz udział w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Nasza wiara jest jasna. Panuje w nas pełny, wewnętrzny pokój i trwamy w głębokiej, doskonałej radości. Oglądamy wewnętrznie Trójcę Świętą. Mamy poczucie pełnej obecności Boga. I tylko wciąż brakuje nam bezpośredniego widzenia Boga. Wierność życzeniom Bożym sytuuje nas jednak w pełnej cierpliwości. Trwa już niezmienna miłość, którą przenieśliśmy w uszczęśliwiający, nieutralne spotkanie z Bogiem w niebie. Przejawem tej odmiany modlitwy jest właśnie pokój, radość, skupienie, które Bóg nam udostępnił, gdyż nie pragniemy ich bardziej niż Boga. Nawet nieba nie pragniemy bardziej niż Boga. Dokonało się w nas pełne wychowanie i ukształtowanie życia religijnego”¹³. Po wielu doświadczanych przez człowieka trudach, niepokojach i momentach zagubienia dialogiczna dynamika bliskości człowiek – Bóg osiąga stabilizację. Relacja z Bogiem przyjęła postać porozumienia, właściwego więzi będącej połączeniem wypróbowanej przyjaźni i wytrwale budowanej miłości. Wydaje się, że takiej bliskości z Bogiem doświadczają nieliczni, których życie doczesne przyjęło znamiona świętości. Jest ona bliskością stworzoną przez Boga, razem z Nim budowaną i na Jego miarę ukształtowaną.

¹² M. Gogacz, *Modlitwa i mistyka...*, s. 65–66.

¹³ Tamże, s. 66–67.

2. Odmiany bliskości w relacji człowiek – Bóg i właściwe im odmiany dialogu

2.1. Bóg – najbliższy przyjaciel

Jedną z odmian bliskości pomiędzy człowiekiem i Bogiem jest przyjaźń (*amicitia*). Stanowi ona relację osobową (*dilectio*), jest więc powiązaniem angażującym intelekt i wolę. *Amicitia* ma postać samowystarczalności – *actus et actus*. W tej miłości nieustanna obecność kochanej osoby nie jest konieczna. Nieobecność przyjaciela nie budzi dojmującej tęsknoty, chociaż jego obecność jest źródłem radości. Przyjaciele są pewni relacji, która ich łączy. Gogacz wielokrotnie zaznacza, że relacja między człowiekiem i Bogiem może przypominać więź najbliższych przyjaciół. W *Błędach brata Ryszarda* narrator zwraca się do Boga: „Nie mam żalu, że do wielu z mych braci przyszedłeś, Boże mój, jak ktoś najbliższy. Tęsknię tylko do tych chwil, które przyjdą, gdy także we mnie «uczynisz mieszkanie», gdy będziesz wciąż ze mną, gdy nie będziesz gościem lub kimś obcym, lecz najbliższym z przyjaciół”¹⁴. W innym miejscu tej samej pracy mówi: „(...) miłość, poprzez którą Cię znalazłem i wybrałem, jest nieodwracalnym faktem, wieczną przyjaźnią. Zawsze już będziesz dla mnie, mój Boże, kimś bliskim, najbliższym z przyjaciół”¹⁵. Bóg jest tu ukazany jako osoba, której można zawierzyć rozterki,

niepokoje, problemy serca. Jest zawsze blisko, zawsze można na Niego liczyć.

Sytuację bliskości i intymnego dialogu w relacji człowiek – Bóg obserwujemy także w pracy *Ciemna noc miłości*. Jej bohater, Marek, opowiada Bogu o losach swojej miłości do Anny Marii. To zwierzenie staje się zarazem prośbą o wyjaśnienie dramatu jego miłości, wyrzutem, że jest ona miłością nieodwzajemnioną, prośbą o jej ocalenie i wzajemność. Marek mówi: „Dlaczego, o Boże! (...) Pozwoliłeś kiedyś Jakubowi walczyć ze sobą nad rzeką Jabok. Pozwoliłeś się zwyciężyć. Uznałeś jego argumenty. Dałeś się przekonać. Daj się przekonać, Boże, że nie mogę iść ku Tobie bez miłości Anny Marii. Zostaw mi tę miłość. (...)”¹⁶. Dalej dodaje: „Dlaczego, Boże, dlaczego nie skierowałeś do mnie miłości Anny Marii? Co zamierzasz ze mną zrobić? (...) Pozwól, Boże, że zapytam zupełnie wyraźnie: czy zamierzyłeś zachować moją miłość dla kogoś innego (...)? To prawda, że stworzyłeś nas, że dar istnienia jest Twoją własnością. Dałeś mi jednak także dar wolności. I wybierając Annę Marię korzystam z tego daru. (...) Nie potrafię żyć nie będąc kochany. Co my teraz zrobimy, Boże mój? Jak wybrniesz

¹⁴ M. Gogacz, *Błędy brata Ryszarda*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, https://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/bledy_brata_ryszarda.pdf, (dostęp: 31.10.2025).

¹⁵ Tamże.

¹⁶ M. Gogacz, *Ciemna noc miłości...*, s. 32.

z tych moich powikłań? Co ze mną zrobisz?¹⁷

Marek wyjaśnia, że opowiada Bogu o swojej miłości do Anny Marii dlatego, że Go kocha. Zapewnia Go o swym przywiązaniu. Przeżywanych problemów nie traktuje jako argumentu, aby odsunąć się od Boga. Jego więź z Nim jest zbyt silna. Ma jednak odwagę pytać, dyskusować, prosić o wyjaśnienie, przekonywać, robić wyrzuty, wyrażać żal, niezrozumienie, obawy. W dyskusji z Bogiem traktuje Go jak kogoś żywego, kochającego i gotowego wysłuchać. Bóg jest kimś bliskim, komu się ufa. Marek nie rozumie motywów Jego działania, ale wierzy w Jego życzliwość i troskę. Wie, że może zadawać Mu pytania o powody Jego działania, nie obawiając się Jego gniewu i zerwania przyjaźni. Bóg *Ciemnej nocy miłości* jest Bogiem łagodnym, cierpliwym i wyrozumiałym.

Piękny obraz przyjaźni pomiędzy człowiekiem i Bogiem szkicuje Gogacz w pracy *On ma wzrastać*. Wyraża tam przekonanie, że bliskość z Bogiem jest bliskością dialogiczną i dynamiczną. Człowiek przebywa z Bogiem każdego dnia, debatuje z Nim, przedstawia mu

swoje dylematy i wspólnie z Nim szuka rozwiązań. Bóg jest zawsze przy człowieku obecny, idzie z nim przez życie ramię w ramię: „Jest wiele radości i wiele smutku. A przy tym wszystkim jest modlitwa jako potrzeba omawiania wszystkich spraw z kimś całkowicie i absolutnie kompetentnym. Przeplatają się więc różne sprawy i ludzka modlitwa. Powoli człowiek nie chce tylko referować Bogu swojego życia, lecz chce razem wszędzie z Bogiem przebywać. Człowiek chce być z Bogiem przy wszystkich sprawach. Bóg i dusza. Wszędzie razem. Nawet na rozmowie w cztery oczy z koleżanką. Nawet w tańcach. Wspólne kłopoty. Wspólne już teraz dyskusje światopoglądowe. Wspólna walka o serce, o sposób udziału człowieka w życiu. Wspólne wątpliwości: czy Bóg istnieje. Rozmowy więc z Bogiem na temat, czy Bóg istnieje¹⁸. Bóg w pismach religijnych Gogacza nie jest Bogiem groźnym, odległym i zdystansowanym. Jest Bogiem bliskim oraz serdecznym. Człowiek może być z Nim absolutnie szczerzy. Może wyrażać swoje niepokoje, wątpliwości i obawy. Może dyskutować i prowadzić spory. Może przy Nim być sobą.

2.2. Bóg – najukochańsza osoba

Inną odmianą bliskości, przedstawianą przez Gogacza w tekstach religijnych, jest bliskość typowa dla miłości *amor*. Relacja osobowa *amor* ma postać *actus et potentia*, czyli dopełnienia. Charakteryzuje się potrzebą stałej obecności kochanej osoby.

Nieobecność przedmiotu miłości wywołuje silną tęsknotę. *Amor* łączy osoby, które na etapie zakochania podejmują decyzję o zbudowaniu trwałego związku. Ta decyzja, jak wspomnieliśmy, wymaga zaangażowania intelektu i woli. Taka więc

¹⁷ Tamże, s. 42.

¹⁸ M. Gogacz, *On ma wzrastać*, [online], edycja internetowa wydania czwartego, Warszawa 1990, https://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/on_ma_wzrastac.pdf, (dostęp: 31.10.2025).

przedstawiona jest m.in. w *Błędach brata Ryszarda*. W rozdziale pt. *Listy do Pana Boga* narrator wyraża całą gamę uczuć do Boga, typowych dla miłości *amor*. Pisze do Boga listy jak do kogoś, o kim nieustannie się myśli i za kim ciągle się tęskni. Celem tych listów jest wyrażenie uczuć, których serce nie jest w stanie pomieścić. Muszą zostać wyrażone w słowach. O czym pisze? Przede wszystkim wyraża żal z powodu braku możliwości fizycznego spotkania i rozmowy: „Gdybym mógł to wszystko wprost Ci opowiadać, Boże! Czy mógłbyś pobyć ze mną, tak jak ja jestem z Tobą? Tak mi smutno i źle bez Ciebie. A jednak chciałbym otrzymywać od Ciebie listy. Przynosiłyby pociechę, dodałyby sił do pracy, byłyby Twoją pośrednią obecnością, której tak brakuje, na którą wciąż czekam. Ciężko mi nie widzieć Cię, nie być wprost razem z Tobą całą psychiką, całą duszą. Bolesna jest Twoja nieobecność. Tak bardzo, tak bardzo brak mi Ciebie”¹⁹.

Narrator traktuje Boga jak najukochańszą osobę. Stwierdza: „Wiedziałem, że tęsknota jest bolesna, lecz nigdy nie cierpiałem tak, jak teraz. Teraz, gdy Cię kocham. Prawie fizycznie boli ta tęsknota. I popatrz, nic nie można zrobić, żeby mniej bolało. Odległości są okrutne. Brak Twojej obecności, kogoś wybranego, jest ponad siły. Cokolwiek się stanie, już nie usunę z siebie tego przywiązania. Nie mogę. Jest zbyt głębokie”²⁰. Listy wyrażają wprost miłość i wielkie przywią-

zanie. Narrator *Błędów brata Ryszarda* odczuwa lęk przed utratą więzi z Bogiem. Zwraca się do Niego z prośbą o obecność, o pozostanie w relacji na zawsze: „Nie wiem, dlaczego dokuczają mi ten niepokój. Nie mogę zatrzymać w sobie pogodniejszej myśli. Może po prostu zbyt jednak ciężki jest dla mnie brak Twojej bezpośredniej obecności, brak patrzenia «twarzą w twarz». Piszę więc i pragnę prosić Cię, mój Boże, żebyś został przy moim sercu już na zawsze”²¹. Nieco dalej stwierdza: „Kocham Cię, nadziejo mojej tęsknoty! Pragnę Twojej miłości. Pragnę pewności, że przyjąłeś moją miłość w swoje serce. Nie mogę tam nie być. Nie mogę utracić Twojej dobroci, Twojej obecności przy moim sercu. Musisz być w kręgu moich najbliższych, najbliższy z przyjaciół. Na jakichkolwiek warunkach. Przyjmuję wszystkie. Pragnę tylko Twojej miłości (...)”²². Narrator wyraża więc swoje całkowite oddanie. Nie wyobraża sobie życia bez Boga. Jest gotowy znosić wszelkie niedogodności, byle ocalić zaistniałą więź.

Miłości narratora towarzyszy nadzieja. Czuje, że jest kochany i ważny. Jest przekonany, że Bóg o nim pamięta i o niego się troszczy. *Listy do Pana Boga* są więc także formą podziękowania: „Pragnę Ci dziękować za Twoją dobroć, której doświadczam w ogromnych ilościach (...). Umiesz pamiętać o tylu naszych sprawach, umiesz pocieszać darem Chleba. Sprawiasz tyle radości swą pamięcią o nas, swoją ukrytą wśród nas obecnością, darem ołtarza z konsekro-

¹⁹ M. Gogacz, *Błędy brata Ryszarda...*

²⁰ Tamże.

²¹ Tamże.

²² Tamże.

waną Hostią²³. Narrator wyraża obietnicę, że będzie dbał o powstałą relację najlepiej jak potrafi: „Mojej miłości do Ciebie będę starał się nadać kształt najpiękniejszy”²⁴. Listy do Boga

w *Błędach brata Ryszarda* są listami miłosnymi, zapewnieniem o trwaniu miłości takim, jakie składają sobie kochający się ludzie.

2.3. Bóg – najlepszy nauczyciel

Trzecim odmianą bliskości między człowiekiem i Bogiem jest relacja nauczyciel – uczeń. Analiza tekstów religijnych Gogacza pokazuje, że Bóg uczy człowieka: pokory (np. *Psalm pokutny*²⁵), wybierania osób przed rzeczami (np. *Ocalić sprawy ważniejsze*²⁶), wiary i nadziei (np. *Psalm pustych dni w zimie*²⁷), zgody na plany Boże (np. *Fiat*²⁸), trwania w oczekiwaniu na Jego obecność (np. *Pamiętaj, mój Boże, że Cię Kocham*²⁹), ale przede wszystkim miłości. Bóg nie jest jedynym nauczycielem miłości. Człowiek uczy się jej również od ludzi. Są nimi najpierw rodzice, a następnie wszystkie osoby, z którymi na poszczególnych etapach życia łączą człowieka relacje. Od ludzi człowiek uczy się jednak miłości, która jest niedoskonała, bo jest dziełem bytów skończonych. Człowiek nie potrafi kochać w sposób doskonały, ale może uczyć się kochać w sposób lepszy, tzn. dojrzalszy.

Może rozwijać miłość, stopniowo eliminować popełniane w niej błędy³⁰.

Miłości dojrzałej człowiek uczy się od Boga. Jest to miłość bezinteresowna, cierpliwa, wybacząca, nieegoistyczna. Bóg jest najlepszym nauczycielem miłości, ponieważ sam jest miłością. W książce *Jak traci się miłość* Gogacz twierdzi, że Bóg uczy człowieka miłości w sposób praktyczny: stawia go wobec drugiego człowieka. Człowiek uczy się kochać, kochając. Miłość dojrzała jest trudna. Wymaga ogarnięcia sercem całej osoby ludzkiej, zarówno jej wymiaru cielesnego, jak i duchowego. Wymaga postawienia siebie na drugim miejscu. Wymaga kochania osoby na miarę tego, kim ona jest. Taka miłość nie może prowadzić ani do uprzedmiotowienia, ani do ubóstwienia człowieka. Trzeba nauczyć się kochać drugiego człowieka na miarę człowieka, a Boga na miarę Boga³¹.

²³ Tamże.

²⁴ Tamże.

²⁵ M. Gogacz, *Skrzydła aniołów*, Bydgoszcz 2001, s. 146–147.

²⁶ Tamże, s. 87.

²⁷ Tamże, s. 140–141.

²⁸ Tamże, s. 180.

²⁹ Tamże, s. 158.

³⁰ M. Gogacz, *Jak traci się miłość (esej ascetyczny)*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, Warszawa 1982, https://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/jak_traci_sie_milosc.pdf, (dostęp: 31.10.2025).

³¹ Tamże.

W pracach religijnych Gogacz szkicuje interesującą koncepcję jednego ze sposobów, w jaki Bóg uczy człowieka miłości. Jest nim cierpienie. Poprzez cierpienie Bóg sygnalizuje człowiekowi, że postępuje on niewłaściwie, myli się, błądzi, nie potrafi kochać. Cierpienie jest znakiem troski Boga. W eseju *Jak traci się miłość* jeden z bohaterów tak wyjaśnia sytuację nieszczęśliwej miłości przyjaciela: „Może tego chciał Bóg od ciebie, stykając cię z Krystyną, tego aktu refleksji, który uświadomił ci grożące niebezpieczeństwo utraty miłości do Boga i do ludzi. Bo miłość słaba i niedoskonała przegrywa. Może Bóg (...) chciał cię uratować, może dlatego przeprowadził cię przez cierpienie, przez mękę tęsknoty za Krystyną. Nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że była Krystyna, że siedłeś ku niej całym sercem, że nie zdobyłeś jej miłości i że zobaczyłeś, jak bardzo niedoskonała, egoistyczna jest twoja miłość, jak bardzo uwikłana w pychę, zamknięta w tobie. (...) To wielki zysk, Ryszardzie (...). Gdyby cię pokochała, może nigdy nie odkryłbyś prawdy o sobie”³².

Cierpienie jest znakiem ostrzegawczym, skłaniającym człowieka do zatrzy-

mania się i zastanowienia. Przemysłane i zaakceptowane, przybliża do Boga. Bóg mówi do człowieka także poprzez wydarzenia radosne, ale cierpienie jest szczególnie wyraźnym wołaniem Boga. W książce *On ma wzrastać* Gogacz pisze: „(...) zawsze cierpienie w jakiś sposób oddziela człowieka przynajmniej od części spraw i ludzi. To właśnie Bóg w taki wyjątkowy i bolesny (...) sposób (...) oddziela człowieka od świata, wyłącza, rezerwuje dla siebie, poświęca swojej miłości. Tak rozumiem cierpienie”³³. Bóg woła o uwagę człowieka. To wołanie niekiedy jest cierpieniem, a kiedy indziej tylko zmartwieniem, przykrością albo tęsknotą: „Bóg pamięta o nas (...). Zachęca nas i trochę zmusza do umartwienia zsyłając codzienne kłopoty. Sam zwraca naszą uwagę na siebie. Czy może być troskliwszy znak Bożej opieki? Poza tym tęsknimy do Boga. To drugi znak opieki Bożej. I Bóg nie może pominąć kogoś, kto do Boga tęskni”³⁴. Bóg chce przyjść do człowieka i przypomina mu o sobie. Cierpienie jest przypomnieniem, które trudno przeoczyć, dlatego Bóg się nim posługuje.

3. Podobieństwa dialogicznej dynamiki bliskości w ujęciach M. Gogacza i M. Bubera

Dialogiczna dynamika bliskości człowiek – Bóg obecna w pismach religijnych Gogacza, zbliża jego ujęcia do myśli Bubera. Koncepcji tych nie można uznać za zbieżne, ale są w pewnej mierze

podobne. W naszych rozważaniach skupimy się na kilku cechach typowych dla dialogiki Bubera, porównując z nimi myśl tomisty konsekwentnego. Cechy te można wyrazić w następujących stwier-

³² Tamże.

³³ M. Gogacz, *On ma wzrastać...*

³⁴ Tamże.

dzeniach: 1) Bóg jest absolutnym Ty, z którym człowiek spotyka się w relacji, a nie w pojęciach, 2) relacja z Bogiem jest relacją wzajemną, 3) relacja z Bogiem

wymaga od człowieka pełnego zaangażowania. Przeanalizujemy w świetle wymienionych cech ujęcie relacji człowiek – Bóg według Gogacza.

3.1. Nie pojęcie, lecz relacja

Tym, co zbliża człowieka do Boga, nie jest – zdaniem Bubera – wiedza, ale relacja. „Relacja z Ty jest bezpośrednia. Między Ja i Ty nie ma żadnej pojęciowości, żadnej wiedzy (...)”³⁵. Dodaje: „Pożałowania godny jest ten, kto nie wypowiada podstawowego słowa, lecz biedny, kto zamiast tego zagaduje je za pomocą pojęcia lub hasła, jak gdyby było ono ich imieniem”³⁶. W błędzie jest człowiek, któremu wydaje się, że pozostaje w relacji z Bogiem, podczas gdy faktycznie zajmuje się tylko zdobywaniem wiedzy o Nim. Podejście poznawcze nie pozwala na nawiązanie relacji, powiedzenie do osoby Ty. Prowadzi do poznawczego zapośredniczenia, które oddala³⁷. Traktowanie boskiego Ty jako przedmiotu poznania skutkuje „zaćmieniem Boga”, czyli zerwaniem z Nim rzeczywistego kontaktu³⁸.

Gogacz nie podziela poglądu, że wiedza o Bogu utrudnia zbliżenie się do Niego. Uważa wprost przeciwnie. Ale tak jak Buber sądzi, że wiedza nie jest sposobem na wejście w osobową relację. W pracy *Poszukiwanie Boga* wyróżnia on dwa rodzaje spotkań z Bogiem. Pierwszym są spotkania intelektualne. Polegają one na uznaniu istnienia Boga. Mogą

do tego prowadzić: zdrowy rozsądek, tj. dostrzeżenie relacji przyczynowych w rzeczywistości, estetyczny zachwyt nad światem, zetknięcie się z wartościami moralnymi, tj. ludzką dobrocią, przyjaźnią czy miłością, dostrzeżenie sensowności stosowania norm światopoglądu teistycznego itp. Spotkanie intelektualne Boga może dokonać się także na poziomie refleksji naukowej. Może doprowadzić do niego namysł filozoficzny, pokazujący, że żaden byt nie może udzielić sobie ani innym bytom istnienia. Do spotkania z Bogiem mogą doprowadzić ponadto analizy teologiczne – przemyślenie prawd objawionych i uznanie ich za prawdziwe. Żadne z wymienionych spotkań nie są jednak spotkaniem Boga w relacji. Są przyjęciem informacji o Bogu. Przypominają bardziej kontakt z pojęciem niż realną osobą. Osobowe spotkanie z Bogiem dokonuje się dopiero w religii. Jej istotą jest uznanie istnienia Boga na mocy objawienia, a nie na mocy rozumu. Człowiek przyjmuje, że Bóg istnieje dlatego, że On to objawił, a nie dlatego, że Jego istnienie ma sens. Taka relacja wymaga podjęcia życia religijnego i wejścia w rzeczywistość sakramentalną. Podobnie sądzi Buber. Relacja człowiek

³⁵ M. Buber, *Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych*, przeł. J. Doktor, Warszawa 1992, s. 45.

³⁶ Tamże, s.46.

³⁷ Tamże, s. 63.

³⁸ Por. M. Buber, *Zaćmienie Boga*, przeł. K. Lisicki, Warszawa 1994.

– Bóg jest możliwa dopiero w postawie religijnej. Polega ona na trwaniu w obliczu Boga i wsluchiwaniu się w Jego głos. Przekonaniem wspólnym Goga-

czowi i Buberowi jest więc to, że warunkiem nawiązania relacji z Bogiem jest zwrócenie się do Niego jak do żywej osoby, a nie jak do pojęcia³⁹.

3.2. Wzajemność

Z pracy *Ja i Ty* Buber stwierdza: „Określenie Boga jako osoby jest niezbędne dla każdego, kto, (...) przez «Boga» nie rozumie jakiejś zasady (...), nie rozumie przez «Boga» idei (...), lecz kto (...) uważa Boga za tego (...), który (...) wchodzi w bezpośrednią relację z nami, ludźmi, umożliwiając nam tym samym wejście w bezpośrednią relację z Nim. Ta podstawa i sens naszego istnienia, konstytuuje stopniowo wzajemność, jaka może istnieć tylko między osobami⁴⁰. Według Bubera wzajemność jest następstwem relacji osobowej. Również w ujęciu Gogacza relacja osobowa jest relacją wzajemną. Każdy z dwóch bytów, które ona łączy jest zarazem jej podmiotem i kresem. Wzajemność w relacji osobowej nie polega tylko na wzajemności uczuć, ale przede wszystkim na wzajemności postaw. Człowiek zwraca się do Boga z miłością, wiarą i nadzieją. Bóg w sposób nadprzyrodzony rozwija je w człowieku i sam obdarza człowieka miłością, wiarą (w postaci zaufania) oraz nadzieją. Bóg nigdy nie ignoruje człowieka. Każde zwrócenie się do Boga jest przez Niego zauważane i podejmowane⁴¹.

Wzajemność w relacji człowiek – Bóg wyraża się także w dialogu. Nie tylko człowiek mówi do Boga, ale także Bóg mówi do człowieka. Buber twierdzi, że Bóg nieustannie „zagaduje” człowieka, inicjując dialog. Mowa Boga jest jednak trudno uchwytna. Nie ma ona postaci dźwięków, lecz znaków, które może zrozumieć ten, do którego są skierowane. Warunkiem „usłyszenia” Boga jest otwarcie się na Niego, uwaga i próba zrozumienia sytuacji, które spotykają człowieka. Człowiek sam musi określić ich sens, ustalić, co Bóg chciał mu przez nie powiedzieć: „(...) należy (...) strzec się, by rozmowy z Bogiem (...) nie rozumieć jako czegoś wydarzającego się jedynie obok codzienności czy ponad nią. Boska mowa do ludzi przenika wszystko, co dzieje się w życiu każdego z nas, i wszystko, co dzieje się w otaczającym nas świecie, całe dzianie się biograficzne i dziejowe, czyniąc je dla ciebie, dla mnie wskazówką i żądaniem⁴².

Gogacz podziela pogląd, że Bóg mówi do człowieka nie tylko w nadzwyczajnych zdarzeniach, lecz w codzienności. Czyni to poprzez teksty objawione, ofia-

³⁹ M. Gogacz, *Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, Warszawa 1976, https://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/poszukiwanie_boga.pdf, (dostęp: 31.10.2025).

⁴⁰ M. Buber, *Ja i Ty...*, s. 123.

⁴¹ Tamże, s. 48.

⁴² Tamże, s. 124.

rowywane dobro (stworzony świat, obecność innych ludzi, ich miłość itp.), piękno, ale również cierpienie, które zmusza do myślenia i zmiany postępowania. Mową Boga jest cała droga nawrócenia, w której Bóg uczy człowieka odróżniania tego, co do Niego zbliża, od tego, co od Niego oddala. Tą mową są ponadto wewnętrzne trudności, jakich człowiek doświadcza w omawianej drodze. Mową Boga może być Jego milczenie, brak reakcji na nietrafione próby przywołania Go. I wreszcie mową

Boga bywają natchnienia, dobre myśli i nadzieja, jaką przynosi rozmowa z drugim człowiekiem: „Bóg czasem (...) zsyła w naszą modlitwę pociechę, zadowolenie, radość albo stawia na naszej drodze człowieka, który uspokoi, poradzi, podtrzyma na duchu, zsyła nam spowiednika, wychowawcę, mistrza”⁴³. Bóg tekstów religijnych Gogacza, tak jak Bóg filozofii dialogu Bubera, troszczy się o człowieka i dba o wiążącą Go z nim relację. Człowiek zawsze może liczyć na Jego wzajemność.

3.3. Zaangażowanie

Zarówno w myśli Bubera, jak i w ujęciu Gogacza relacja z Bogiem wymaga od człowieka zaangażowania. Autor *Ja i Ty* twierdzi, że w relację z Bogiem człowiek musi wejść całą swoją istotą: „Warunkiem dostępu człowieka do Boga jest nie tylko relacyjność – forma interpersonalnego odnoszenia się, okazująca się też międzyosobową rzeczywistością – ale również «całość», czyli całkowite zaangażowanie ludzkiej osoby w tę relację. Takie zaangażowanie wiąże sferę duchową i wolicjonalną (...)”⁴⁴. Również twórca tomizmu konsekwentnego utrzymuje, że relacja z Bogiem nie może się rozwijać, gdy człowiek nie traktuje Boga na serio. Jednym z poważniejszych błędów jest sprowadzanie kontaktów z Bogiem do rytuałów, za którymi nie idzie chęć budowania relacji: „Postawa oparta na przyjęciu form zewnętrznych mieści się w zakresie pozytywnego stosunku

do Boga, lecz stosunku niewłaściwego. Niewłaściwość ta polega na obojętności i konwenansie. Owszem, człowiek godzi się na fakt Boga, jest włączony przez chrzest w życie Boże, lecz całą sprawę stawia na płaszczyźnie kontaktów uprzejmościowych i raczej Boga tylko toleruje. Swoją związek ze sprawami Boga traktuje historycznie i zewnętrznie, a w ramach tego związku lojalnie jest wierny obowiązującym formom. Rzeczywiście wewnętrznie jest daleki od połączenia swych spraw ze sprawami Boga, jest obojętny. Obojętność i niedostrzeganie Boga, którego istnienie się akceptuje, jest przejawem jakiejś już negacji pogańskiej. Jest to po prostu pogaństwo katolickie. Pogaństwo charakteryzuje się zawsze handlowym potraktowaniem stosunków człowieka z Bogiem i potraktowaniem konwenansowym. Człowiek godzi się na fakt Boga, uzgadnia z Nim interesy,

⁴³ M. Gogacz, *Ciemna noc miłości...*, s. 145.

⁴⁴ W.P. Glinkowski, „Bóg filozofów”. *Bóg w myśli Martina Bubera*, „Edukacja Filozoficzna” 35 (2003), s. 257.

proponuje pakt o nieagresji na zasadzie obustronnych świadczeń. Świadczeniem ze strony Boga ma być opieka, lecz i niezapraszanie człowieka do przyjaźni, świadczeniem ze strony człowieka jest spełnianie przepisanych form szacunku. Jest to więc sytuacja osób obcych, niemających sobie nic do powiedzenia, o własnych drogach i celach. Sytuacja

wyminięcia, wykluczenia spotkań⁴⁵. Bóg pragnie zaangażowania człowieka, ale szanuje jego wolę. Jeśli człowiek nie życzy sobie bliskości, to Bóg go nie zmusza. Czeka. Życie religijne jest rzeczywistością dynamiczną. Człowiek nie może stać w miejscu. Bóg pomaga człowiekowi w budowaniu z Nim więzi, ale wysiłek i zaangażowanie człowieka są nieodzowne⁴⁶.

Zakończenie

Relacja człowiek – Bóg przedstawiona w pracach religijnych Gogacza jest więzią dynamiczną. Źródłem tej dynamiki są osoby – byty rozumne, wolne i nawiązujące relacje z innymi bytami osobowymi. Trwanie i rozwój relacji z Bogiem zależą od człowieka. Bóg zawsze chce ją budować, ale człowiek nie zawsze odpowiada na wołanie Boże. Nie zawsze chce podjąć trud z nią związany. Bóg proponuje wsparcie: jako najbliższy przyjaciel, kochająca osoba i nauczyciel. Jest troskliwy, wyrozumiały i cierpliwy. Ale uczy rzeczy niełatwych. Jedną z nich jest kochanie Go dla Niego samego, a nie ze względu na nadzieję życia wiecznego, wewnętrzny pokój, radość, poczucie bezpieczeństwa czy zadowolenie. Nauka relacji człowiek – Bóg wiąże się z lękiem, niepokojem i bólem. Jest wymagająca. Ale przetrwanie kryzysów, które są z nią związane, owocuje trwałością więzi i szczęściem współobecności.

Aby szczęście współobecności mogło się spełnić, konieczne jest budowanie relacji opartej na dialogu. Bez niego – twierdzi Gogacz – rozwój relacji człowiek – Bóg nie jest możliwy. Dodajmy, że bez dialogu nie jest możliwy rozwój żadnej relacji – nawet między osobami ludzkimi. Warunkiem niosącego bliskość dialogu jest jego „prawdziwość”. Buber tak charakteryzuje go w odniesieniu do osób ludzkich: „Prawdziwa rozmowa (...) oznacza akceptację inności. Gdy dwoje ludzi dzieli się ze sobą swoimi z gruntu odmiennymi poglądami o jakimś przedmiocie, każdy z zamiarem przekonania drugiego o słuszności własnego stanowiska, to z perspektywy ludzkiego bytu wszystko zależy od tego, czy każdy z nich odnosi się do drugiego jako tego, kim jest on naprawdę, i czy przy całej chęci wpłynięcia na niego przyjmuje go i potwierdza takim, jakim ów ktoś jest”⁴⁷. Wydaje się, że świadomość

⁴⁵ M. Gogacz, *On ma wzrastać...*

⁴⁶ K. Jasiński, *Bóg jako „Ty wieczne”*. *Dialogiczna filozofia Boga Martina Bubera*, „IDEA – Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 24 (2012), s. 23.

⁴⁷ M. Buber, *Ja i Ty...*, s. 135.

i „akceptacja” odmienności partnera relacji, jakim jest Bóg, są jeszcze ważniejsze niż w przypadku drugiego człowieka. Tu Inny jest bowiem radykalnie inny. Ale zrozumienie Jego inności nie jest konieczne. Wystarczy

uznanie w Nim Boga – zdaniem Gogacza – bliskiego i kochającego. Wyrazem tego uznania są otwartość, rezygnacja z forsowania własnej wizji relacji i zaufanie. A ponadto wielka cierpliwość... przede wszystkim wobec samego siebie.

Bibliografia:

1. Buber M., *Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych*, przeł. J. Doktor, Warszawa 1992.
2. Buber M., *Zaćmienie Boga*, przeł. K. Lisicki, Warszawa 1994.
3. Glinkowski W.P., „*Bóg filozofów*”. *Bóg w myśli Martina Bubera*, „Edukacja Filozoficzna” 35 (2003), s. 251–267.
4. Gogacz M., *Błędy brata Ryszarda*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, https://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/bledy_brata_ryszarda.pdf, (dostęp: 31.10.2025).
5. Gogacz M., *Ciemna noc miłości*, Warszawa 1985.
6. Gogacz M., *Elementarz metafizyki*, Warszawa 1998.
7. Gogacz M., *Jak traci się miłość (esej ascetyczny)*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, Warszawa 1982, https://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/jak_traci_sie_milosc.pdf, (dostęp: 31.10.2025).
8. Gogacz M., *Modlitwa i mistyka*, Kraków 1987.
9. Gogacz M., *On ma wzrastać*, [online], edycja internetowa wydania czwartego, Warszawa 1990, https://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/on_ma_wzrastac.pdf, (dostęp: 31.10.2025).
10. Gogacz M., *Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia*, [online], edycja internetowa wydania pierwszego, Warszawa 1976, https://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/poszukiwanie_boga.pdf, (dostęp: 31.10.2025).
11. Gogacz M., *Skrzydła aniołów*, Bydgoszcz 2001.
12. Jasiński K., *Bóg jako „Ty wieczne”*. *Dialogiczna filozofia Boga Martina Bubera*, „IDEA – Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 24 (2012), s. 147–174.
13. Stępień T.P., *Teodycea, czyli filozofia Boga*, w: *Tomizm konsekwentny*, A. An-drzejuk (red.), Warszawa 2022, s. 47–69.

The Dialogical Dynamics of Intimacy Between Man and God in Mieczysław Gogacz's Approach

Keywords: Mieczysław Gogacz, friendship between man and God, love between man and God, religion, religious maturation

In the relationship between man and God as depicted in the religious writings of M. Gogacz, we can speak of a dialogical dynamic of intimacy. Dialogicity has two meanings here. First, it means that a person's religious maturation takes place in dialogue. God is a being who engages in constant dialogue with man. This dialogue takes place in words and nonverbal communication. Secondly, the dialogical nature of the man-God relationship in Gogacz's writings resembles,

in some respects, the relationship with God in M. Buber's philosophy of dialogue. In both approaches, God is presented as a person with whom man remains in a close, mutual, and fully committed relationship. Since this relationship is marked by the activity of both man and God, we have used the term "dynamics of closeness" to describe it. In this article we examine what this dynamic is according to Gogacz and in what respects it resembles Buber's thought.